

IMPACTO DA PERDA DENTÁRIA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES: AVALIAÇÃO POR MEIO DO QUESTIONÁRIO OHIP-14

Augusto De Paula Nonino¹
Gabriel Martioli Rodrigues²
Lucas Mello e Silva³
Renato Gonçalves da Silveira⁴
Heloisa Helena Silva Bolzan Gonçalves⁵

Recebido em: 12/2025

Aceito em: 12/2025

DOI: [10.5281/zenodo.20848452](https://doi.org/10.5281/zenodo.20848452)

RESUMO

A perda dentária exerce impactos significativos sobre a qualidade de vida, especialmente em pacientes não reabilitados. Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto da perda dentária na qualidade de vida de pacientes adultos não reabilitados, por meio da aplicação do questionário OHIP-14. Trata-se de um estudo observacional, transversal, de abordagem quantitativa, realizado com pacientes atendidos em uma clínica-escola de Odontologia. Os dados foram analisados por estatística descritiva. Os resultados demonstraram maior comprometimento dos domínios funcionais e psicossociais, com destaque para os itens relacionados à alimentação insatisfatória, ao desconforto ao comer e à tensão emocional. Observou-se ainda impacto relevante no constrangimento e na percepção de vida menos satisfatória, enquanto os domínios relativos à fala, ao paladar e à incapacidade total apresentaram menores médias. Conclui-se que a perda dentária compromete de forma significativa a qualidade de vida de pacientes não reabilitados, reforçando a importância da avaliação prévia para o planejamento clínico individualizado.

Palavras-chave: Perda Dentária. Qualidade De Vida. Questionário. Edêntulo. Saúde Bucal.

IMPACT OF TOOTH LOSS ON PATIENTS' QUALITY OF LIFE: ASSESSMENT USING THE OHIP-14 QUESTIONNAIRE

¹ Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

² Graduando do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

³ Graduando do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

⁴ Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

⁵ Mestre em Clínica Odontológica com concentração em Prótese Dentária; Especialista em gestão Educacional; Professora da disciplina de Prótese do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. Autora correspondente: heloisabolzan@hotmail.com

ABSTRACT

Tooth loss exerts significant impacts on quality of life, particularly among non-rehabilitated patients. The present study aimed to evaluate the impact of tooth loss on the quality of life of non-rehabilitated adult patients through the application of the OHIP-14 questionnaire. This is an observational, cross-sectional study with a quantitative approach, conducted with patients treated at a dental school clinic. Data were analyzed using descriptive statistics. The results demonstrated greater impairment in the functional and psychosocial domains, with emphasis on aspects related to unsatisfactory eating, discomfort during chewing, and emotional tension. A relevant impact on embarrassment and the perception of reduced life satisfaction was also observed, whereas domains associated with speech, taste, and total disability exhibited lower mean scores. It is concluded that tooth loss significantly compromises the quality of life of non-rehabilitated patients, reinforcing the relevance of prior assessment for individualized clinical planning.

Keywords: Tooth loss. Quality of life. Questionnaire. Edentulous. Oral health.

1 INTRODUÇÃO

A perda dentária permanece como um importante problema de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento, refletindo desigualdades no acesso aos serviços odontológicos, falhas em políticas preventivas e impactos cumulativos de doenças bucais ao longo da vida¹.

O edentulismo, seja parcial ou total, compromete significativamente a saúde bucal, a função mastigatória, a fonética, a estética facial e, de forma ampla, a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Essas alterações ultrapassam o âmbito biológico, atingindo dimensões psicológicas, sociais e emocionais, que interferem diretamente na autoestima, nas relações interpessoais e na inserção social do paciente².

Do ponto de vista funcional, a ausência dentária promove redução da eficiência mastigatória, seleção alimentar inadequada e prejuízos nutricionais, uma vez que alimentos mais consistentes e fibrosos tendem a ser evitados¹.

Associados a isso, distúrbios fonéticos e alterações no padrão de fala tornam-se frequentes, principalmente quando há comprometimento dos dentes anteriores. Já no campo psicossocial, a perda dentária está fortemente relacionada ao sentimento de vergonha, constrangimento ao sorrir, insegurança em ambientes sociais e percepção negativa da própria imagem, afetando de maneira expressiva o bem-estar geral do indivíduo³.

Esse cenário torna-se ainda mais complexo quando se trata de pacientes sistemicamente comprometidos, como aqueles portadores de doenças crônicas, condições metabólicas,

cardiovasculares, neurológicas ou em uso contínuo de medicamentos. Nessas populações, a saúde bucal fragilizada pode potencializar riscos sistêmicos, agravar quadros já existentes e intensificar os impactos negativos da perda dentária sobre a qualidade de vida⁴.

Além disso, fatores como xerostomia medicamentosa, imunossupressão, alterações nutricionais e limitação funcional contribuem para maior vulnerabilidade odontológica e dificuldades no acesso à reabilitação⁵.

A avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal tem se consolidado como ferramenta fundamental para compreender, de forma ampliada, os impactos subjetivos e funcionais das condições bucais na vida dos pacientes. Nesse contexto, instrumentos validados internacionalmente, como o Oral Health Impact Profile na versão reduzida (OHIP-14), possibilitam mensurar, de maneira objetiva e padronizada, os prejuízos funcionais, psicológicos e sociais decorrentes de alterações na cavidade oral.

O “OHIP-14” avalia sete domínios: limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade social e desvantagem social, permitindo uma análise abrangente da percepção do paciente sobre sua própria condição de saúde bucal.

Apesar da ampla literatura que relaciona perda dentária e qualidade de vida, ainda são escassos os estudos que avaliam de forma específica o impacto do edentulismo em pacientes adultos não reabilitados atendidos em clínicas-escola, especialmente quando considerados os aspectos funcionais e psicossociais em populações com maior vulnerabilidade sistêmica⁶.

A maioria das pesquisas concentra-se nos efeitos da reabilitação protética, havendo lacunas quanto à compreensão aprofundada da condição pré-tratamento, etapa essencial para o planejamento clínico individualizado e para a definição de estratégias terapêuticas mais eficazes. Diante desse contexto, torna-se fundamental investigar o impacto da perda dentária na qualidade de vida de pacientes adultos não reabilitados, a partir da aplicação do instrumento “OHIP-14”⁷.

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da perda dentária na qualidade de vida de pacientes adultos não reabilitados por meio do questionário OHIP-14.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Perda dentária e edentulismo

A perda dentária constitui-se como desfecho final de um processo cumulativo de doenças bucais ao longo da vida, especialmente cárie dentária e doença periodontal, além de traumatismos, falhas restauradoras e limitações de acesso aos serviços de saúde¹.

O edentulismo parcial ou total é mais prevalente em adultos e idosos, apresentando forte associação com condições socioeconômicas desfavoráveis, baixa escolaridade e restrito acesso a ações preventivas e reabilitadoras. Trata-se de uma condição de elevada relevância em saúde pública, por seu impacto direto sobre a função, a estética e o convívio social⁸.

Além dos fatores locais, a perda dentária também está relacionada a determinantes sistêmicos e comportamentais, como doenças crônicas não transmissíveis, tabagismo, etilismo, uso prolongado de medicamentos e alterações metabólicas⁹.

Tais condições favorecem a progressão das doenças bucais e dificultam o controle dos agravos, contribuindo para maiores taxas de edentulismo. Dessa forma, a perda dentária deve ser compreendida como um evento multifatorial, que reflete tanto aspectos biológicos quanto sociais^{4,6,10}.

2.2 Consequências funcionais da perda dentária

A ausência de dentes compromete diretamente a eficiência mastigatória, reduzindo a capacidade de trituração adequada dos alimentos e levando o indivíduo a adotar dietas mais amolecidas e pobres em fibras, proteínas e nutrientes essenciais. Esse padrão alimentar pode desencadear ou agravar deficiências nutricionais, perda de massa muscular, alterações metabólicas e diminuição do estado geral de saúde, especialmente em indivíduos adultos e idosos¹¹.

Além da mastigação, a perda dentária interfere na fonética, principalmente quando há comprometimento de dentes anteriores, resultando em dificuldades na articulação de sons e na inteligibilidade da fala³.

Alterações na dimensão vertical de oclusão, colapso do terço inferior da face e desequilíbrios musculares também são frequentemente observados, promovendo desconforto funcional, fadiga muscular e, em alguns casos, sintomas dolorosos na região orofacial¹².

2.3 Impactos psicossociais e qualidade de vida

Os prejuízos psicossociais decorrentes da perda dentária são amplamente documentados na literatura. A ausência dentária compromete a estética do sorriso e a harmonia facial, impactando negativamente a autoestima, a autoconfiança e a percepção da própria imagem. Muitos indivíduos relatam vergonha ao sorrir, medo de julgamento, insegurança em interações sociais e limitação em atividades profissionais e afetivas¹³.

Esses impactos emocionais e sociais refletem-se na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, que compreende a percepção subjetiva do indivíduo sobre como sua condição oral interfere em seu bem-estar físico, psicológico e social¹⁴.

Indivíduos não reabilitados tendem a apresentar piores escores nesses domínios, demonstrando que as consequências da perda dentária extrapolam a ausência física dos dentes e atingem aspectos profundos da vida cotidiana¹⁵.

2.4 Perda dentária em pacientes sistemicamente comprometidos

Em pacientes com doenças sistêmicas, como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, distúrbios neurológicos, doenças autoimunes e condições oncológicas, a perda dentária assume um caráter ainda mais relevante. Alterações imunológicas, distúrbios vasculares, efeitos colaterais de fármacos e redução do fluxo salivar favorecem a progressão das doenças bucais, elevando o risco de edentulismo¹⁵.

Além disso, a perda dentária nessas populações pode potencializar quadros de desnutrição, dificuldade de controle glicêmico, piora da resposta inflamatória sistêmica e redução da capacidade funcional. Tais fatores impactam negativamente o prognóstico geral do paciente, reforçando a necessidade de avaliação criteriosa da condição bucal mesmo antes da reabilitação protética⁵.

2.5 Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal vem sendo amplamente utilizada como indicador complementar na avaliação do impacto das condições bucais sobre a vida dos pacientes. Diferentemente das análises exclusivamente clínicas, os instrumentos de qualidade de vida

permitem compreender a percepção subjetiva do indivíduo frente às suas limitações funcionais, dores, desconfortos e dificuldades psicossociais¹⁶.

Entre os instrumentos disponíveis, destaca-se o Oral Health Impact Profile (OHIP), desenvolvido por Slade e Spencer, sendo a versão reduzida “OHIP-14” a mais utilizada na prática clínica e em pesquisas epidemiológicas. “O OHIP-14” avalia sete domínios: limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade social e desvantagem social. Sua validade, confiabilidade e sensibilidade já foram amplamente demonstradas, inclusive na população brasileira¹⁷.

2.6 Aplicação do “OHIP-14” em pacientes não reabilitados

Estudos que aplicaram o “OHIP-14” em pacientes com perda dentária não reabilitados demonstram que os domínios mais acometidos são, de modo geral, os relacionados à limitação funcional, dor física e incapacidade psicológica. Dificuldade para se alimentar, interrupção das refeições, desconforto ao mastigar e constrangimento ao sorrir são achados frequentes nessas populações².

A avaliação prévia da qualidade de vida em pacientes não reabilitados é fundamental para o estabelecimento de um planejamento terapêutico individualizado, além de possibilitar a mensuração futura do impacto das intervenções reabilitadoras. Dessa forma, estudos com enfoque no período pré-tratamento contribuem de maneira decisiva para a compreensão real das necessidades dos pacientes e para a humanização da prática odontológica².

3 METODOLOGIA

3.1 Aspectos éticos

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, sob o parecer nº 7.892.322.

O estudo foi conduzido de acordo com os princípios éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes foram devidamente informados sobre os

objetivos da pesquisa, riscos e benefícios, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

3.2 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo, transversal, descritivo, observacional, exploratório, realizado na clínica de prótese dentária do curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto, UNIRP, correspondente ao período letivo vigente.

3.3 Amostra de estudo

A amostra foi do tipo não probabilística por conveniência, sendo composta por 12 pacientes, selecionados de acordo com a disponibilidade de comparecimento à clínica e concordância em participar da pesquisa.

3.4 Critérios de inclusão

Foram incluídos no estudo pacientes que atendiam aos seguintes critérios: idade igual ou superior a 18 anos; presença de perda dentária parcial ou total; ausência de qualquer tipo de reabilitação protética no momento da coleta; capacidade cognitiva preservada para compreensão do questionário e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

3.5 Critérios de exclusão

Foram excluídos do estudo: pacientes totalmente reabilitados no momento da coleta; indivíduos com limitações cognitivas que impedissem a compreensão do instrumento; pacientes

que se recusaram a assinar o TCLE e pacientes que não responderam integralmente ao questionário.

3.6 Instrumento de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação do questionário Oral Health Impact Profile – versão reduzida (OHIP-14), instrumento validado para a língua portuguesa e amplamente utilizado para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal.

O “OHIP-14” é composto por 14 perguntas distribuídas em sete domínios:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Limitação funcional | 4. Incapacidade física | 7. Desvantagem social |
| 2. Dor física | 5. Incapacidade psicológica | |
| 3. Desconforto psicológico | 6. Incapacidade social | |

Cada questão apresenta cinco opções de resposta em escala tipo Likert: 0 = nunca; 1 = raramente; 2 = às vezes; 3 = frequentemente; 4 = sempre¹⁸.

3.7 Procedimentos de coleta de dados

A aplicação do questionário ocorreu antes de qualquer intervenção protética. Os participantes foram abordados individualmente na clínica, receberam esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e, após a assinatura do TCLE, responderam ao OHIP-14 de forma supervisionada pelos pesquisadores.

Não houve aplicação do instrumento após tratamento odontológico, caracterizando este estudo como estritamente transversal.

3.8 Análise dos dados

Os dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica Excel e submetidos, por meio do cálculo de frequências relativas e médias dos escores obtidos em cada questão e em cada domínio do “OHIP-14”.

Os resultados foram posteriormente comparados, de forma descritiva, com dados reportados na literatura científica.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1 – Média dos escores (0 até 4) dos itens do questionário OHIP-14 em pacientes com perda dentária não reabilitados.

Fonte: autores.

Figura 2 – Média dos escores por domínios do questionário OHIP-14 em pacientes com perda dentária não reabilitados.

Fonte: autores.

Os resultados obtidos por meio da aplicação do OHIP-14 demonstraram que a perda dentária compromete de forma significativa a qualidade de vida de pacientes adultos não reabilitados, com maior impacto nos domínios funcionais e psicossociais. Esses achados reforçam que o edentulismo ultrapassa as limitações estritamente clínicas e exerce influência direta sobre o bem-estar físico e emocional dos indivíduos⁵.

A análise dos escores médios por item evidenciou que as maiores médias concentraram-se nos itens relacionados à alimentação insatisfatória, ao desconforto ao comer e à tensão emocional, indicando que a limitação mastigatória constitui o principal fator de impacto percebido pelos participantes. Esses resultados corroboram estudos prévios que apontam a mastigação prejudicada como uma das consequências mais relevantes da perda dentária, com repercussões sobre a seleção alimentar, o prazer ao se alimentar e o estado nutricional⁴.

No âmbito psicossocial, observaram-se escores elevados nos itens relacionados ao constrangimento, à tensão e à percepção de vida menos satisfatória, demonstrando que a ausência dentária afeta de maneira expressiva a autoestima, a autoconfiança e o equilíbrio emocional dos pacientes. Esses achados confirmam que o impacto da perda dentária não se restringe à função oral, mas envolve aspectos subjetivos fundamentais da qualidade de vida⁸.

Por outro lado, os menores escores foram observados nos itens relacionados à fala, ao paladar e à incapacidade total, sugerindo que, nesta amostra, tais aspectos foram menos influenciados pela ausência dentária. Esse padrão é compatível com a literatura, que descreve impacto mais limitado da perda dentária sobre a fonética e a percepção gustativa, especialmente quando não há comprometimento severo da dimensão vertical ou de estruturas neurossensoriais⁶.

A análise por domínios reforçou esses achados, evidenciando maior comprometimento nos domínios de incapacidade física, desconforto psicológico e dor física, enquanto os domínios de limitação funcional e incapacidade social apresentaram menores médias. Esses resultados indicam que a perda dentária afeta de forma mais intensa a função mastigatória e os aspectos emocionais, repercutindo diretamente na qualidade de vida relacionada à saúde bucal¹.

Considerando que o presente estudo foi conduzido exclusivamente em pacientes não reabilitados e com delineamento transversal, não é possível inferir sobre os efeitos da reabilitação protética. Ainda assim, os achados reforçam a importância da avaliação prévia da qualidade de vida como ferramenta essencial para o planejamento clínico individualizado e para a definição de estratégias terapêuticas mais adequadas às reais necessidades dos pacientes⁷.

5 CONCLUSÃO

Os resultados demonstraram que a perda dentária exerce influência negativa significativa sobre a qualidade de vida, com maior comprometimento dos domínios funcionais e psicossociais.

Observou-se que as maiores médias concentraram-se nos itens relacionados à alimentação insatisfatória, ao desconforto ao comer e à tensão emocional, confirmando que a limitação mastigatória representa o principal fator de impacto para esses indivíduos. Esses achados evidenciam que a perda dentária compromete diretamente a função alimentar, interfere no prazer ao se alimentar e pode contribuir para prejuízos nutricionais.

No âmbito psicossocial, verificou-se impacto relevante nos itens constrangimento, tensão e percepção de vida menos satisfatória, indicando que os efeitos da perda dentária ultrapassam as limitações funcionais e atingem a autoestima, a autoconfiança e o bem-estar emocional dos pacientes avaliados.

Por outro lado, os menores impactos foram observados nos domínios relacionados à fala, ao paladar e à incapacidade total, demonstrando que, nessa amostra, esses aspectos foram menos influenciados pela ausência dentária.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Souza RF, Oliveira AC, da Silva SN, et al. Impacto da perda dentária relacionada ao número e à posição dos dentes na qualidade de vida relacionada à saúde bucal em adultos. *Health Qual Life Outcomes*. 2014;12:165.
2. Monteiro ES, et al. Impacto da perda dentária e da reabilitação oral na qualidade de vida. *Arq Odontol*. 2020;56(3):1-8.
3. Oliveira DS, et al. Saúde bucal de pacientes com doença renal crônica: desafios e perspectivas. *Rev Saude Publica*. 2023;57:102.
4. Silva EA, Batista MJ, Sousa MLR. Impacto da saúde bucal na qualidade de vida de adultos de diferentes níveis socioeconômicos. *Rev Cienc Med*. 2016;25(1):11-21.
5. Castro RA, et al. Avaliação do impacto da saúde bucal na qualidade de vida: aplicação do OHIP-14. *Rev Bras Odontol*. 2020;77(1):40-5.
6. Morais LB, Cohen SC. Um olhar sobre a saúde bucal de pacientes acamados domiciliados cadastrados em unidades da Estratégia Saúde da Família no município de Teresópolis, RJ. *Physis*. 2021;31(2):e310213.
7. Silva MES, Villaça EL, Magalhães CS, Ferreira EF. Impacto da perda dentária na qualidade de vida: estudo transversal. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2010;15(3):841-50.
8. Garcia RI, et al. Oral health and the elderly with chronic diseases. *J Gerontol Geriatr Res*. 2020;9(3):1-5.
9. Rodrigues JA, Pereira MF. Odontologia em pacientes com doenças sistêmicas: desafios da prática clínica. *J Dent Health*. 2021;11(2):67-74.
10. Slade GD. Derivation and validation of a short-form oral health impact profile. *Community Dent Oral Epidemiol*. 1997;25(4):284-90.

11. Samur Ergüven S, Kalyoncuoglu U. Efeito da perda dentária na ansiedade relacionada à aparência social e na qualidade de vida relacionada à saúde bucal em estudantes de Odontologia. *J Basic Clin Health Sci.* 2021;5(3):165–70.
12. Adhikari A, Kadam V, Adhikari P. Perda dentária e qualidade de vida relacionada à saúde bucal em pacientes odontológicos adultos: estudo transversal. *Indian J Dent Res.* 2022;33(4):389–94.
13. Moura ABR, et al. Dental care for patients with special needs: a literature review. *Res Soc Dev.* 2020;9(8):e288985405.
14. Silva LF, Campos CH, Rodrigues Garcia RCM. Impacto da reabilitação protética na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. *Arquivos de Odontologia.* 2018;54:e05.
15. Barbosa LC, Moimaz SAS, Saliba NA, Saliba TA. Impact of oral conditions on the quality of life of elderly caregivers and patients with chronic diseases – cross-sectional study. *ABCS Health Sci.* 2020;45:e020026.
16. Kimura LY, et al. Avaliação da qualidade de vida de pacientes reabilitados com prótese total. *RGO Rev Gaucha Odontol.* 2021;69:e20210041.
17. Lima LVR, Silva ABC, Souza JCD, et al. Doença periodontal como fator de risco para alterações cardiovasculares: uma análise da literatura. *Braz J Health Rev.* 2020;7(1):55–63.
18. Likert R. A technique for the measurement of attitudes. *Arch Psychol.* 1932;22(140):1–55.